

УДК 616-006.448

DOI 10.5281/zenodo.15583644

Научная статья

ОБЗОР ПРЕПАРАТОВ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЛЕЧЕНИИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

AN OVERVIEW OF TARGETED THERAPY DRUGS USED IN THE TREATMENT OF MULTIPLE MYELOMA

ШАЙДУРОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

Уральский государственный медицинский университет.

SHAIUROVA VICTORIA SERGEEVNA,

Ural State Medical University.

FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,

Senior lecturer,

Ural State Medical University.

В работе затронуты метаболические особенности клеток множественной миеломы (ММ), приведены классификация таргетных препаратов и примеры наиболее распространенных препаратов в лечении ММ. Изучены биохимические основы действия классов таргетов: ингибиторов протеасом (ИП), иммуномодулирующих препаратов (ИМиДс) и моноклональных антител (mAbs) в лечении ММ. Описаны механизмы действия данных веществ на примерах препаратов, используемых в стратегиях лечения ММ. В результате определено, что терапия с применением таргетных препаратов значительно повышает эффективность лечения болезни.

The paper touches upon the metabolic features of multiple myeloma (MM) cells, provides a classification of targeted drugs and examples of the most common drugs in the treatment of MM. The biochemical basis of the action of classes of targets: proteasome inhibitors (IP), immunomodulatory drugs (IMiDs) and monoclonal antibodies (mAbs) in the treatment of MM has been studied. The mechanisms of action of these substances are described using examples of drugs used in MM treatment strategies. As a result, it was determined that therapy using targeted drugs significantly increases the effectiveness of disease treatment.

Ключевые слова: множественная миелома, таргетные препараты, ингибиторы протеасомы, иммуномодулирующие препараты, моноклональные антитела.

Key words: multiple myeloma, targeted drugs, proteasome inhibitors, immunomodulatory drugs, monoclonal antibodies.

Множественная миелома (ММ) – В-клеточная злокачественная опухоль, морфологическим субстратом которой являются плазматические клетки, продуцирующие моноклональный иммуноглобулин. Согласно последней версии классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) термин «множественная миелома» заменен на термин «плазмноклеточная миелома» – заболевание, характеризующееся мультифокальной

пролиферацией неопластических плазматических клеток, ассоциированное с секрецией моноклонального иммуноглобулина [3, с. 8].

Среди всех злокачественных заболеваний ММ составляет 1 % случаев и до 10-15 % среди всех опухолей кроветворной и лимфоидной тканей. Заболеваемость среди людей моложе 40 лет не превышает 2 %, и встречается преимущественно у населения пожилого возраста [2, с. 8]. Средний возраст заболевших составляет 62 года. Гендерное соотношение мужчин и женщин с этим заболеванием составляет 1,4:1. Несмотря на то, что ММ считается редким заболеванием, она является вторым по распространенности среди злокачественных гематологических заболеваний у взрослого населения во всем мире [22, с. 2]. Смертность от ММ составляет 18 % от всех гематологических опухолей [10, с. 54]. Во всем мире от данного заболевания умирает более 100 000 человек ежегодно. Так, например, в Российской Федерации в 2017 г. статистика заболеваемости ММ составила 2,78 на 100 тыс. населения [2, с. 8].

Все больше данных указывают на то, что клетки ММ обладают несколькими метаболическими особенностями, включая усиленный гликолиз и увеличение продукции лактата за счет повышения регуляции транспортеров глюкозы и ферментов. При ММ злокачественные плазматические клетки (ПК) претерпевают метаболические изменения по сравнению со здоровыми ПК. Последние данные свидетельствуют о том, что клетки ММ, как правило, характеризуются зависимостью от глутамина (Глн), который изменяет его физиологический уровень в микроокружении костного мозга, оказывая значительное влияние на ремоделирование костной ткани. Патогенез остеолитических поражений костей при ММ включает в себя нарушение процессов ремоделирования костной ткани, которое характеризуется повышенным образованием остеокластов и пониженным образованием остеобластов. Ремоделирование костной ткани требует значительного количества энергии. Клетки ММ характеризуются повышенным уровнем аэробного гликолиза, что приводит к повышению уровня молочной кислоты независимо от наличия кислорода. Кроме того, клетки ММ демонстрируют высокую чувствительность к нескольким ингибиторам гликолиза, включая дихлорацетат. Один из основных регуляторов клеточных метаболических процессов – сигнальный путь PI3K-Akt, активирующийся при ММ. Его дисрегуляция вызывает экспрессию нескольких ферментов гликолиза, в том числе HK2 и PFK1, а также способствует транслокации и активации переносчиков глюкозы в клетку – GLUT1 и GLUT4. Инсулинзависимый GLUT4 является ключевым переносчиком, поддерживающим метаболизм глюкозы в клетках ММ [15, с. 2-3].

На протяжении нескольких десятилетий в стратегии лечения больных главная роль отдавалась традиционной химиотерапии. Однако лечение оказывалось неэффективным, так как происходило развитие множественной лекарственной резистентности. И у большинства пациентов при рецидиве, после I линии терапии – продолжительность жизни не превышала 5 лет с момента постановки диагноза. В настоящее же время активно используется новое направление в лечении ММ – таргетная терапия, которая действует целенаправленно на механизмы, регулирующие рост миеломных клеток, их апоптоз и состояние микроокружения костного мозга [8, с. 94].

В ходе описательно-аналитического исследования была взята информация из различных исследовательских и обзорных статей отечественных и иностранных авторов, публикуемых в тематических журналах, затрагивающие разделы онкологии, гематологии, фармакологии по применению таргетных препаратов в лечении множественной миеломы.

Цель исследования – рассмотреть биохимические механизмы действия классов таргетов, используемых в лечении множественной миеломы, на примере наиболее распространенных таргетных препаратов, применяемых в терапевтической стратегии.

В зависимости от молекулярного механизма действия таргетные препараты, используемые при ММ, подразделяются на классы: ингибиторы протеасом (бортезомиб, карфил-

зомиб, иксазомиб), иммуномодулирующие препараты (леналидомид, помалидомид) и моноклональные антитела (даратумумаб, элотузумаб, изатуксимаб) [12, с. 1; 16, с. 2; 20, с. 2].

Углубляясь в вопрос рассмотрения биохимических механизмов действия, первыми рассмотрим ингибиторы протеасом. Протеасома представляет собой большой многобелковый комплекс, состоящий из многокatalитических протеаз [19, с. 2]. В эукариотических клетках протеасомы встречаются в двух основных формах: 20S и 26S. Основным компонентом UPS в эукариотических клетках является протеасома 26S. Протеасома 26S катализирует деградацию белков в клетках млекопитающих, включая быструю деградацию неправильно свернутых и регуляторных белков, а также большую часть более медленной деградации основной массы клеточных белков. Структура протеасомы 26S состоит из каталитического ядра 20S (CP) и регуляторного комплекса 19S (RP), который закрывает один или оба конца CP [13, с. 2].

Каталитическое ядро состоит из колец, каждое из которых содержит субъединицы: внешние кольца образованы альфа-субъединицами, а внутренние кольца – это бета-субъединицы. В случае β -колец ферментативную активность проявляют три каталитических участка, субъединицы: $\beta 1$, $\beta 2$ и $\beta 5$, которые отвечают за каталитическую активность, подобную каспазе, трипсину и химотрипсину соответственно. Вышеупомянутые функции, выполняемые субъединицами ядра протеасомы, являются мишенью для ингибиторов протеасомы [13, с. 2].

Бортезомиб (ИП первого поколения) – дипептид бороновой кислоты, который является мощным, селективным и медленно обратимым ингибитором, подавляющим активность ферментов $\beta 5$ (CT-L) и в меньшей степени $\beta 1$ (CL) протеасомы. Основным механизмом действия бортезомиба при ММ является ингибирование химотрипсин-подобного участка протеолитического ядра 20S, приводящее к остановке клеточного цикла и апоптозу, подавлению активации NF- κ B как в клетках, так и в микроокружении опухоли, а также подавлению адгезии клеток миеломы к стромальным клеткам костного мозга. I κ B, ингибирующий фактор NF- κ B, является субстратом протеасомы 26S. ИП вызывает накопление I κ B, что приводит к блокированию ядерной транслокации NF- κ B и проявляет противоопухолевую активность против клеток ММ. Этот тип агентов может вызывать апоптоз клеток ММ с мутацией p53 или без нее, повышать анти-ММ активность дексаметазона, ингибировать пролиферацию клеток ММ и их гибель посредством сигнализации MAP-киназы, а также ингибировать экспрессию и секрецию сосудистого эндотелиального фактора роста, чтобы препятствовать ангиогенезу в микроокружении БМ [11, с. 29-30].

Второе поколение препаратов ИП включает карфилзомиб и иксазомиб. Карфилзомиб основан на использовании структуры эпоксикетона, селективно ингибирующего субъединицу $\beta 5$ конститутивной протеасомы (c20S) и LMP7 иммунопротеасомы (i20S), что снижает потенциальную нецелевую ситуацию. Прогресс зависит от его эпоксикетонной структуры, которая образует уникальную шестиатомную кольцевую структуру при связывании с субъединицей $\beta 5$. Иксазомиб – первый пероральный ИП, который является обратимым боронатным ИП и демонстрирует более устойчивую идентичность ингибирования протеасомы при ММ. Он отдает приоритет связыванию и ингибированию $\beta 5$ -субъединицы, даже $\beta 1$ -каспаза-подобных и $\beta 2$ -трипсиноподобных протеасомальных субъединиц при более высоких концентрациях. Показано, что иксазомиб вызывает апоптоз, зависимый от каспазы, в миеломе, что связано с активацией NOXA, пути p53 и стрессом эндоплазматического ретикула [11, с. 30].

Вторым классом рассмотрим иммуномодулирующие препараты (IMiD), представляющие собой группу соединений, которые являются аналогами талидомида – производного глутаминовой кислоты с антиангиогенными свойствами и мощным противовоспалительным действием благодаря его активности против фактора некроза опухоли (TNF) α . Точные кле-

точные мишени и точный механизм действия IMiDs при ММ остаются неясными, однако доклинические исследования выявили множественные эффекты, включая антипролиферативный, костимулирующий Т-клетки, антиангиогенный и противовоспалительный эффекты [14, с. 23].

К IMiDs относится леналидомид, механизм действия которого включает индукцию апоптоза или остановку клеточного цикла опухолевых клеток, косвенные эффекты связаны с изменением микроокружения опухоли и активацией врожденного и приобретенного иммунного ответа, что в совокупности приводит к гибели опухолевых клеток. Леналидомид является мощным ингибитором секреции ФНО- α активированными моноцитами, также ингибирует продукцию трансформирующего фактора роста бета (TGF- β) и провоспалительных цитокинов IL-1 β , IL-6 и IL-12, в то время как секреция IL-10, обладающего противовоспалительным действием, увеличивается. Это дифференцированное воздействие на цитокины и определяет влияние леналидомида на микроокружение костного мозга. Кроме того, ингибирующее действие леналидомида на сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) позволяет подавить развитие микроциркуляторной сети костного мозга, что препятствует пролиферации, миграции и выживанию клеток миеломы. Ингибирование эффекта VEGF осуществляется через PI3K/Akt сигнальный путь, молекулы которого подвергаются фосфорилированию в ответ на стимуляцию VEGF [4, с. 22-23]. Было показано, что леналидомид усиливает апоптоз клеток ММ благодаря снижению экспрессии клеточного ингибирующего апоптоз белка-2, потенцированию действия других индукторов апоптоза, таких как TNF-связанный апоптоз-индуцирующий лиганд (TRAIL), повышающий чувствительность к Fas-индукции и усиливающий активацию каспазы 8. Важно отметить, что леналидомид подавляет пролиферацию злокачественных В-клеток, сохраняя нормальные CD34⁺-клетки-предшественники [4, с. 23].

Также к второму классу таргетов относится Помалидомид – иммуномодулирующий препарат второго поколения, который обычно используется для лечения пациентов с рецидивирующей/рефрактерной множественной миеломой (RRMM). Он обладает более высокой противомиеломной активностью и иммуномодулирующим действием, значительно повышая частоту ответа на лечение и выживаемость пациентов [21, с. 2]. Прямой цитостатический эффект помалидомида реализуется через ингибирование NF- κ B и индукцию апоптоза через внешний сигнальный путь с участием рецепторов гибели клетки. Под воздействием препарата увеличивается чувствительность рецепторов апоптоза к воздействию лигандов (преимущественно TNF- α и Apo2L), а затем происходит активация иницирующей каспазы 8. Помалидомид блокирует клеточный цикл в фазе G1, что коррелирует с подавлением циклинзависимых киназ CDK4 и CDK6, снижением уровня ряда изоформ белка C/EBP β и интерферон-регулирующего фактора 4 (IRF4). Он также обладает цитостатическим эффектом в отношении опухолевых клеток, резистентных к леналидомиду, снижает экспрессию фактора некроза опухолей (TNF- α), интерлейкинов (IL-6 и IL-1 β), являющихся факторами роста для клеток ММ, и повышает синтез противовоспалительных цитокинов IL-10 и RANTES. Помалидомид подавляет транскрипционный фактор PU.1 и тем самым ограничивает продукцию остеокластов и их дифференцировку, при которой литическое поражение костей является одним из ключевых осложнений [7, с. 380].

Третьей группой таргетных препаратов являются моноклональные антитела (mAbs). В этой группе выделяют даратумумаб (Dara) – человеческий иммуноглобулин G1 каппа (IgG1 κ), который связывается с антигеном CD38, экспрессируемым на поверхности миеломных клеток [9, с. 435]. Проявляет анти-ММ активность посредством нескольких CD38-опосредованных иммунных механизмов: антителозависимую клеточно-опосредованную цитотоксичность (ADCC), антителозависимый клеточный фагоцитоз (ADCP) и комплементзависимую цитотоксичность (CDC) и прямая цитотоксичность путем индукции апоптоза, опо-

средованного Fc-гамма-рецептором [12, с. 2]. Кроме того, даратумумаб оказывает иммуномодулирующее действие посредством изъятия экспрессирующих CD38 иммуносупрессорных клеток. Плейотропные механизмы действия проиллюстрированы на рис. 1.

Рис. 1. Механизмы действия Dara

Dara распознает CD38 на клетках MM и проявляет анти-MM активность через Fc-зависимые механизмы, включающие ADCC, ADCP и CDC, и иммуномодулирующие эффекты. ADCC и ADCP через взаимодействие фрагмента Fc Dara с эффекторными клетками, экспрессирующими FcR (т. е. NK-клетками, $\gamma\delta$ -T-клетками, нейтрофилами и макрофагами), вызывают лизис и/или фагоцитоз клеток MM соответственно; CDC взаимодействует с C1q, который активирует каскад комплемента, приводящий к сборке комплекса MAC, за счет которого обеспечивается лизис клеток-мишеней. Dara также оказывает иммуномодулирующее действие посредством ингибирования эктоферментативной активности CD38, которое приводит к снижению иммуносупрессивной активности ADO, и устранения иммуносупрессивных клеток CD38+. Перечисленные механизмы способствуют пролиферации T-клеток и эффекторным функциям [17, с. 2].

Человеческий антиген CD38 – трансмембранный гликопротеин II типа, который является отличной мишенью для Dara при MM, поскольку плазматические клетки MM экспрессируют более высокие уровни CD38 по сравнению с нормальными клетками. CD38 функционирует как рецептор в сигнальных событиях, адгезии и ферментативной активности, в частности адгезия CD38 описана в дифференциации B-клеток для взаимодействий. Поскольку

иммуносупрессивные клетки, такие как регуляторные Т-клетки (Treg) и миелоидные супрессорные клетки (MDSC), экспрессируют CD38 [12, с. 1].

Следующим представителем данного класса таргетов является Изатуксимаб – химерное гуманизированное моноклональное антитело IgG1, направленное против отдельного эпитопа на CD38. Механизмы его действия делится на Fc-зависимые и Fc-независимые. К Fc-зависимым относятся ADCC, ADCP и CDC [12, с. 4]. В процессе ADCC, который является преобладающим механизмом, лежащим в основе эффектов изатуксимаба, когда рецепторы Fc γ на иммунных эффекторных клетках связываются с Fc-областью антитела, иммунные эффекторные клетки высвобождают токсичные белки, такие как перфорин и гранзим, что приводит к лизису опухолевых клеток [18, с. 2]. При Fc-независимой активности, изатуксимаб вызывает прямую цитотоксичность против клеток ММ *in vitro* посредством каспазозависимого апоптоза и лизосомального пути уничтожения клеток. Также имеет иммуномодулирующие эффекты *in vitro*, которые могут косвенно способствовать контролю роста опухоли при ММ [12, с. 4]. Способен усиливать иммунный ответ, опосредованный естественными клетками-киллерами и Т-клетками [18, с. 2] и может смягчать иммуносупрессивное микроокружение опухоли за счет снижения ингибирования NK- и CD8 $^{+}$ -клеток. [12, с. 4]. Также к третьему классу таргетов относится Элтузумаб – гуманизированное моноклональное антитело IgG1, специфической мишенью для которого является антиген SLAMF7, с которым он связывается на миеломных клетках. Цитолитическая активность элтузумаба связана в первую очередь с NK-клетками. Он соединяется с CD16 на NK-клетках, активируя их и вызывая лизис опухолевых клеток, связанных с антителом. Активация NK-клеток приводит к дегрануляции и высвобождению перфорина, который вызывает апоптоз миеломных клеток [1, с. 439-440].

Таким образом, обобщая вышеизложенный материал стоит отметить, что терапия с применением таргетных препаратов значительно повышает эффективность лечения болезни за счет прицельного механизма действия таргетов, которые, взаимодействуя с раковыми клетками, имеющими в своей структуре особые белковые молекулы или мутировавшие гены (не свойственные здоровым клеткам) связываются с этими молекулами-мишенями и ведут к апоптозу раковых клеток, замедляют их распространение или останавливают рост кровеносных сосудов, питающих опухоль. В результате происходит улучшение самочувствия пациентов на фоне терапии, сокращение временного периода до наступления ремиссии и, напротив, увеличение временного периода до наступления рецидива. Поэтому на данный момент можно говорить о том, что приоритетом в лечении ММ является подбор наиболее удачной индивидуальной терапевтической стратегии с применением таргетов, направленной на увеличение продолжительности жизни пациента, улучшении его самочувствия и качества жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вотякова О.М. Элтузумаб в лечении множественной миеломы (обзор литературы) // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. 2016. Т. 9. № 4. С. 438-445.
2. Множественная миелома. Клинические рекомендации / Л.П. Менделеева [и др.] // Современная Онкология. 2020. Т. 22. № 4. С. 6-28.
3. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Клинические рекомендации «Множественная миелома». URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/144_2 (дата обращения: 02.05.2025).
4. Птушкин В.В. Применение леналидомида при лечении множественной миеломы. Обзор литературы // Эффективная фармакотерапия. Онкология, гематология и радиология. 2011. № 4. С. 22-30.

5. Регистр лекарственных средств России. URL: <https://www.rlsnet.ru/active-substance/bortezomib-2740#structurnaia-formula> (дата обращения: 20.04.2025).
6. Регистр лекарственных средств России. URL: <https://www.rlsnet.ru/active-substance/daratumumab-3706?ysclid=мабуw9j2x6934506465> (дата обращения: 21.04.2025).
7. Семочкин С.В. Помалидомид в лечении рецидивов и рефрактерных форм множественной миеломы // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. 2015. Т. 8. № 4. С. 379-389.
8. Эффективность таргетной терапии множественной миеломы с использованием ингибиторов протеасом / Е.В. Мельниченко [и др.] // Сибирский научный медицинский журнал. 2011. Т. 31. № 2. С. 94-100.
9. Соловьев М.В., Соловьева М.В., Менделеева Л.П. Сопроводительная терапия при множественной миеломе: практические рекомендации // Клиническая онкогематология. Фундаментальные исследования и клиническая практика. 2023. Т. 16. № 4. С. 426-448.
10. Множественная миелома: эпидемиология, этиология, диагностика и современные аспекты хирургического лечения / А.В. Яриков [и др.] // Поволжский онкологический вестник. 2021. Т. 12. № 2. С. 53-64.
11. Bai Y., Su X. Updates to the drug-resistant mechanism of proteasome inhibitors in multiple myeloma / Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology. 2021. Vol 17. No. 1. pp. 29-35.
12. Anti CD38 monoclonal antibodies for multiple myeloma treatment / A. Gozzetti [et al.] / Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2022. Vol. 18. No 5. pp. 1-9.
13. Factors determining the sensitivity to proteasome inhibitors of multiple myeloma cells / M. Pelon [et al.] // Frontiers in Pharmacology. 2024. Vol. 15. pp. 1-13.
14. Mechanism of action of immunomodulatory drugs (IMiDS) in multiple myeloma / Quach H. [et al.] // Leukemia. 2010. Vol. 24. No 1. pp. 22-32.
15. Raimondi V., Toscani D., Marchica V. Metabolic features of myeloma cells in the context of bone microenvironment: Implication for the pathophysiology and clinic of myeloma bone disease // Frontiers in Oncology. 2022. Vol. 12. pp. 1-14.
16. Targeted therapy for multiple myeloma: an overview on CD138-based strategies / Riccardi F., Tangredi C., Dal Bo M. [et al.] // Frontiers in Oncology. 2024. Vol. 14. pp. 1-21.
17. Mechanisms of Resistance to Anti-CD38 Daratumumab in Multiple Myeloma / I. Saltarella [et al.] // Cells. 2020. Vol. 9. No. 1:167. pp. 1-14.
18. Shen F., Shen W. Isatuximab in the Treatment of Multiple Myeloma: A Review and Comparison With Daratumumab // Technology in Cancer Research & Treatment. 2022. Vol. 21. pp. 1-9.
19. Shigeki I. Proteasome Inhibitors for the Treatment of Multiple Myeloma // Cancers. 2020. Vol. 12. No. 2: 265. pp. 1-19.
20. Yu B., Jiang T., Liu D. BCMA-targeted immunotherapy for multiple myeloma / // Journal of Hematology & Oncology. 2020. Vol. 13. No. 125. pp. 1-24.
21. Multi-omics investigation of the resistance mechanisms of pomalidomide in multiple myeloma / Zhuang Y. [et al.] // Frontiers in Oncology. 2023 Vol. 13. pp. 1-13.
22. Global, regional and national epidemiological trends of multiple myeloma from 1990 to 2021: a systematic analysis of the Global Burden of Disease study 2021 / L. Zhuge [et al.] // Journal of Front. Public Health. 2025. Vol. 13. pp. 1-14.

Поступила в редакцию: 11.05.2025
Принята в печать: 19.07.2025

© Шайдурова В.С., Фертикова Н.С., 2025.